

HORIJIY MAMLAKATLARDA MAHALLIY BOSHQARUV VA

O'ZINI- O'ZI BOSHQARUVINING AYRIM JIHLTLARI

Akaeva Marapat Abduxaliqovna, Namangan davlat universiteti Yuridik fakulteti, Davlat huquqi va boshqaruvi kafedrasini mudiri, yu.f.n.dotsent

Qisqa annotatsiya. Maqolada, horijiy mamlakatlarda mahalliy o'zini- o'zi boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari o'rganilgan. Maqolada Germaniya, Ispaniya, Gretsiya va Yaponiya davlatlarining mahalliy o'zini –o'zi boshqaruvining huquqiy asoslari tahlil etilgan.

Tayanch so'zlar: mahalliy boshqaruv, munitsipalitet, o'zini-o'zi boshqarish, Alkaldlar.

Mahalliy boshqarish deganda, mahalliy hududiy birlikdagi markaziy hokimiyat yoki yuqori hududiy darajadagi ma'muriyat tomonidan amalga oshiriladigan boshqarish faoliyati tushuniladi. Odatda, mahalliy boshqarish yuqori hokimiyat tomonidan tayinlanadigan ma'muriy organlar tomonidan amalga oshiriladi. Demak, «mahalliy o'zini o'zi boshqarish» va «mahalliy boshqaruv» atamasi aynan bir narsa emas. Mahalliy o'zini o'zi boshqarishga xos eng muhim xususiyat – saylanishdir. Mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari – bevosita fuqarolar tomonidan saylanadigan organlardir. Mahalliy boshqaruv – markaziy hokimiyat tomonidan tayinlanadigan organdir. O'zini o'zi boshqaruv – saylanadigan, boshqaruv – tayinlanadigan organ bo'lib, bu ular o'rtasidagi asosiy farqdir. Lekin tadqiqotchilar bir masalada bir xil fikr bildiradilar: mahalliy boshqaruv va o'zini o'zi boshqarish bevosita aholi va uning kundalik hayoti bilan bog'liqdir.

Shuni qayd etib o'tish kerakki, 1985 yilning 15 oktyabrida mahalliy o'zini o'zi boshqarishning Yevropa Xartiyasi qabul qilingan bo'lib, Yevropa Ittifoqiga a'zo mamlakatlar uchun majburiy bo'lgan mazkur xartiya o'zida mahalliy o'zini o'zi boshqarishning muhim konstitutsional, qonunchilik asoslarini o'zida mujassam etadi. Unda, jumladan, mahalliy o'zini o'zi boshqarish printsiplari mamlakat qonunchiligida, Konstitutsiyasida ham tan olinishi lozimligi to'g'risida aytiladi. Mahalliy o'zini o'zi boshqarishning Yevropa Xartiyasining 3-moddasiga ko'ra, mahalliy o'zini o'zi boshqaruv deganda, mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarining qonun doirasida mahalliy aholi manfaatlaridan kelib chiqqan holda, davlat ishlarining ma'lum bir qismini belgilab olishi, uni boshqarish qobiliyati va huquqlari tushuniladi. Bu huquqlar erkin, yashirin, teng, to'g'ridan to'g'ri va umumiy ovoz berish yo'li bilan saylangan a'zolaridan tashkil topuvchi yig'inlar yoki kengashlar tomonidan amalga oshiriladi. Bundan tashqari, mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari o'z vakolatlarida istisno qilinmagan va boshqa hokimiyat organi vakolatiga o'tkazib berilmagan barcha masalalar to'g'risida o'z tashabbuslarini amalga oshirish bo'yicha mavjud qonun doirasida to'la erkinlikka egadirlar.

«Mahalliy o'zini o'zi boshqarish» va «mahalliy boshqarish» tushunchalari orasida muayyan farq bo'lib, ayrim tadqiqotchilarning fikricha, mazkur tushunchalarni bir biriga qarama-qarshi qo'yish kerak emas, mahalliy boshqaruv tushunchasi joylardagi davlat ma'muriyatini hamda fuqarolar tomonidan saylanuvchi organlarni ya'ni mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarini o'z ichiga oladi, chunki mahalliy o'zini o'zi boshqarish mahalliy boshqarishning tarkibiy qismi hisoblanadi. Mahalliy organlar vakolatlari aksariyat xorijiy mamlakatlarda, odatda, maxsus me'yoriy hujjatlarda mustahkamlanadi.

Qator xorijiy mamlakatlar Konstitutsiyalarida esa mahalliy o'zini o'zi boshqarishga bag'ishlangan boblar yoki alohida moddalar mavjud. Masalan, GFR qonunchiligi mahalliy o'zini o'zi boshqarish va boshqaruv masalalarini yetarli darajada, to'laqonli tartibga soladi. Davlatning asosiy qonuni bo'lmish Federal Konstitutsiya mazkur masalalarga bag'ishlangan bir necha moddalarni o'z ichiga oladi. Jumladan, yerlar, okruglar, jamoalarda xalq umumiy, erkin, teng va yashirin ovoz bilan saylangan o'z vakillariga ega bo'lishi kerak, - deyiladi, 28-moddada. Shuningdek, jamoalarga qonun doirasida mahalliy hamjamiyatning barcha ishlarini o'z javobgarligi ostida tartibga solish huquqi berilishi kerakligi ham qayd etiladi.

Ispaniya va Gretsiya Konstitutsiyasida, «mahalliy o'zini o'zi boshqarish» degan ibora ishlatilmaydi. U yerda «mahalliy ma'muriyat» kategoriyasi qo'llaniladi. Ispaniya Konstitutsiyasining «Mahalliy ma'muriyat

to'g'risida»gi 2-bo'lim, 8-qismida yuridik shaxslarning barcha huquqlariga ega bo'lgan munitsipalitetlar muxtoriyati Konstitutsiya bilan kafolatlanishi ta'kidlanadi. Ularning boshqaruvi aʼlkalʼdlar va maslahatchilardan iborat tegishli munitsipal kengashlar zimmasiga yuklanadi. Maslahatchilar munitsipalitet aholi tomonidan qonunda belgilangan shartlarga ko'ra, umumiy, teng, erkin, to'g'ridan-to'g'ri va yashirin ovoz berish yo'li bilan saylanadi. Aʼlkalʼdlar maslahatchilar yoki aholi tomonidan saylanadi.³⁰

«Munitsipal» iborasi «mahalliy» iborasi bilan mutlaqo bir xil ma'noni bildiradi. Rim imperiyasida «municipium» so'zi o'zini o'zi boshqarish huquqiga ega bo'lgan (aholi tomonidan mansabdor shaxslarni saylash) shaharning nomini bildirgan. Municipium so'zi lotin tilidan olingan bo'lib, «munis» (mas'uliyat), capio, recipio (bo'ynimga olaman) ma'nosini bildirgan. Mahalliy aholi o'z bo'yniga muayyan maxsus ishlarni boshqarish mas'uliyatini olgan³¹.

«Munitsipalitet», «munitsipal organ» atamalari ko'plab mamlakatlarda, mahalliy o'zini o'zi boshqarish organi bo'lgan saylanuvchi organ tushunchasiga to'g'ri keladi. AQSh va Angliyada faqat shahar organlari, boshqa mamlakatlarda esa barcha saylanuvchi organlar munitsipal organ deb ataladi.

Gretsiya Konstitutsiyasida («ma'muriyatni tashkil etish» deb nomlangan 1-bob, «Ma'muriyat to'g'risida»gi F bo'lim) mahalliy ishlar boshqaruvi mahalliy hokimiyat organiga tegishli ekanligi aytiladi. Shundan so'ng, mahalliy boshqaruv organlari haqida so'z boradi. Bizning nazarimizda, grek qonunchiligida mahalliy boshqaruv va mahalliy hokimiyat tushunchalari o'zaro tenglashtiriladi. 102-moddaning 2-bandida shunday yoziladi: «Mahalliy boshqaruv organ-lari ma'muriy mustaqillikdan foydalanadi. Ularning hokimiyat organlari umumiy va yashirin ovoz berish yo'li bilan saylanadi. Bundan esa mahalliy boshqaruv va mahalliy hokimiyatning sayla-nuvchi organlar ekani, demakki, o'zini o'zi boshqarish organlari ekani kelib chiqadi». Gretsiya Konstitutsiyasi mahalliy boshqaruv ustidan davlat nazoratini o'rnatish lozimligini ham (102-modda, 5-band) nazarda tutadi³².

Mahalliy o'zini o'zi boshqarish va mahalliy boshqaruv organlari, qoidaga ko'ra, mamlakatning ma'muriy-hududiy bo'linish-lariga muvofiq amalga oshiriladi. Ma'muriy-hududiy bo'linish – bu davlatni samarali boshqarish maqsadida uning hududini muayyan qismlarga bo'linishi tushuniladi. Ma'muriy - hududiy bo'linish turli omillarga bog'liq, uning asosida boshqaruvni qulaylashtirish yotadi. Ma'muriy -hududiy birlikni tashkil etishga ta'sir ko'rsatuvchi omillar qatoriga tabiiy-geografik (masalan, bunday birliklar yirik shaharlar atrofida tashkil etiladi), demografik (birlik aholi soniga nisbatan tashkil etiladi), aholining etnik tarkibi, maishiy va diniy jihatlar hisobga olingan holatlarni kiritish mumkin³³.

³⁰ Мишин А.А., Авакьян С.А., Андреева Г.Н. и др. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник. 8-е изд., перераб. и доп. М., 2001. 289 ст

³¹ Р.С.Цейтлин, С.А.Сергеев. История государственного управления и муниципального самоуправления. Учебное пособие. –М.: «Омега-Л», 2003. С.8.

³² Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. М., 2016.с-238

³³ Боймирзаева Р.Х. Ҳорижий мамлакатлар конституциявий ҳуқуқи.Услубий қўлланма.Наманган.2003.Б-45

Iqtisodiy xarakterdagi omillar ham, siyosiy hayot omillari ham jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ko'pincha, ma'muriy birliklar qadim zamonlardan tashkil etilgan bo'lib, ular tarixan tarkib topgan graflik, knyazlik, boshqa feodal birliklar hududlarida vujudga kelgan. Mazkur hududda istiqomat qiluvchi aholi esa o'zini ushbu hududning bir qismi deb hisoblashga qilishga o'rganib qolgan. Odatda, ma'muriy -hududiy bo'linishga muvofiq tarzda boshqaruv organlari tizimi ham o'zgarishi, qayta tashkil etilishi mumkin, aksariyat hollarda, bunday boshqaruv tizimida o'zini o'zi boshqarish yoki boshqaruv organlari tashkil etiladi. Agar bunday organlar tashkil qilinmasa, u holda mazkur birlikni ma'muriy- hududiy birlik deb atab bo'lmaydi.

Yaponiya Konstitutsiyasining 8-bobi «Mahalliy o'zini o'zi boshqaruv»ga bag'ishlangan bo'lib, jami to'rtta moddani (92-95-moddalar) o'z ichiga oladi. Ularda mahalliy o'zini o'zi boshqaruvga doir asosiy printsipl va qoidalar aks ettiriladi. Jumladan, bu bobda mamlakatda, shunday organlar borligi, ularning ishlari qonun asosida joriy etilishi, bu ommaviy hukumat organi rahbarining aholi tomonidan saylanishi, mahalliy organlarning o'z vositalariga egalik qilish huquqi mavjudligi aytiladi. Muayyan mahalliy organga nisbatan qo'llaniladigan maxsus qonun esa parlament tomonidan chiqarilgan bo'lishi mumkin. Shunda ham, albatta ushbu mahalliy organ hududida yashovchi ko'pchilik saylovchilarning roziligi olinishi shart. Parlament – umumdavlat organi – aniq bir hududda yashovchi aholi manfaatlariga tegishli qonun qabul qilmoqchi bo'lsa, albatta, ushbu hudud aholisi fikri bilan hisoblashishi shart.

Ma'muriy-hududiy birliklar yirik va kichik bo'lishi mumkin. Mazkur birlik ko'lami ulardagi mavjud organlarga muvofiq bo'ladi. Turli mamlakatlarda ma'muriy-hududiy bo'linish tizimi turlicha bo'ladi (rivojlangan, yaxshi rivojlanmagan, oddiy, murakkab). Bunda ko'p narsa davlatning katta-kichikligi va aholining soniga bog'liq bo'ladi. Ma'muriy-hududiy bo'linishning ikki pog'onali, uch pog'onali va hatto besh pog'onali tizimini ham uchratish mumkin.

Shunday qilib, ma'lum bo'ladiki, dunyoning turli mamlakatlarida mavjud bo'lgan atamalar bir-biridan anchagina farqlanadi. Aslida bir xil organlar ma'muriyat, boshqaruv organi, o'zini o'zi boshqarish organi deb atalishi mumkin. Ammo biz nazariyada qo'llanadigan printsiplarga asosan ularni farqlaymiz hamda faqat saylanuvchi organlarnigina o'zini o'zi boshqarish organlari deb ataymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Боймирзаева Р.Х. Ҳорижий мамлакатлар конституциявий ҳуқуқи.Услубий қўлланма.Наманган.2003.

2.Мишин А.А., Авакьян С.А., Андреева Г.Н. и др. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник. 8-е изд., перераб. и доп. М., 2001.

3.Р.С.Цейтлин, С.А.Сергеев. История государственного управления и муниципального самоуправления. Учебное пособие. –М.: «Омега-Л», 2003.

4.Чиркин В.Э. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. М., 2016.